

post-war recovery. Grigory Skovoroda University in Pereyaslav. Economic Bulletin of the University. 2023.

5. Entrepreneurship Development Fund. INFORMATION ON STATE PROGRAM RESULTS AVAILABLE LOANS 5-7-9. <https://bdf.gov.ua/uk/informaciya-pro-rezultati-derzhavnoj-programi-dostupni-krediti-5-7-9> (date of application: 10/24/2023).

6. NBU. Monetary and credit statistics. SME loans. Loans granted by deposit corporations (except the National Bank of Ukraine) to non-financial corporations. <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial#1ms> (access date: 10/24/2023).

Дані про автора

Гейко Тетяна Юнівна,

здобувачка, головна консультантка відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

e-mail: gejkotu@niss.gov.ua

Data about the author

Tatiana Heiko,

PhD student, Senior Consultant, Economic Strategy Division, National Institute for Strategic Studies, Ukraine

e-mail: gejkotu@niss.gov.ua

УДК 330.12:33.025.12:005.5-047.64

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Особливості управлінського обліку в концепції контролінгу

Предметом дослідження є управлінський облік в концепції контролінгу.

Метою дослідження є виявлення особливостей управлінського обліку в концепції контролінгу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення управлінського обліку. Окреслено два види управлінського обліку. Визначені вимоги проекту модернізації системи управлінського обліку торговельної мережі. Наведені основні напрями діагностики управлінського обліку торговельної мережі.

Висновки. Основне джерело даних про стан внутрішніх факторів підприємства – бухгалтерський і, передусім, управлінський облік. Підсистемі управлінського обліку торговельних мереж властиві лише функції, пов'язані зі збиранням, обробкою, накопиченням та наданням користувачам (менеджерам і контролерам) своєчасної й релевантної інформації для виконання їхніх функцій. Управлінський облік, за умов функціонування системи контролінгу в управлінні торговельними мережами, має бути спрямований на підтримку функціонування не лише підсистеми оперативного контролінгу, а й інших підсистем – тактичного та оперативного, тобто надавати інформаційні дані, необхідні не лише для проведення заключного контролю та аналізу, а й для виконання контролінгових функцій стратегічного рівня управління. З метою оптимізації витрат на функціонування бухгалтерського обліку в торговельних мережах в умовах України доцільно застосовувати інтегрований підхід до організації роботи всіх його підсистем, який передбачає функціонування управлінського, податкового та статистичного обліку в системі рахунків фінансового обліку.

Ключові слова: підприємство, торговельні мережі, ринок, управлінський облік, менеджмент, інформація, інновації, ефективність, конкурентоспроможність, фінанси.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYN'SKIY F. A.

Peculiarities of management accounting in the concept of controlling

The subject of the study is management accounting in the concept of controlling.

The purpose of the study is to identify the features of management accounting in the concept of controlling.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. *The article defines management accounting. Two types of management accounting are outlined. The requirements of the project of modernization of the management accounting system of the trade network are determined. The main directions of diagnosis of management accounting of the trade network are given.*

Conclusions. *The main source of data on the state of the enterprise's internal factors is accounting and, above all, management accounting. The management accounting subsystem of trade networks is characterized only by functions related to the collection, processing, accumulation and provision of timely and relevant information to users (managers and controllers) for the performance of their functions. Management accounting, under the conditions of the functioning of the controlling system in the management of trade networks, should be aimed at supporting the functioning of not only the subsystem of operational controlling, but also other subsystems – tactical and operational, i.e. provide information data necessary not only for conducting final control and analysis, but also and for performing controlling functions of the strategic management level. In order to optimize the costs for the functioning of accounting in trade networks in the conditions of Ukraine, it is advisable to apply an integrated approach to the organization of the work of all its subsystems, which provides for the functioning of management, tax and statistical accounting in the system of financial accounting accounts.*

Keywords: *enterprise, trade networks, market, management accounting, management, information, innovations, efficiency, competitiveness, finance.*

Постановка проблеми. Загострення конкуренції на ринку торговельних послуг, нестабільність зовнішнього середовища, диверсифікація господарських зв'язків торговельних мереж ускладнюють торговельний менеджмент, що вимагає впровадження нових інструментів управління, що дозволяють будувати стратегію в умовах невизначеності. Одним із новітніх підходів, якому належить провідне місце серед сучасних інструментів підприємницького управління, є контролінг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та методологічні аспекти організації і функціонування контролінгу на підприємствах розглянуті у роботах вітчизняних науковців О.В. Оліфірова, С.Н. Петренко, М.С. Пушкаря, О.О. Терещенка, М.Г. Чумаченка, Л. І. Федулової та ін.; зарубіжних – А. Беккера, Б. Вурма, А. Дайле, Е. Майєра, Д. Хана, П. Хорвата, Х. Хунгенберга та ін. Однак, ґрунтовні наукові розробки щодо контролінгу в управлінні торговельними мережами та його особливостей в мережевому торговельному бізнесі недостатньо обґрунтовані і тому потребують подальших досліджень.

Мета статті – виявлення особливостей управлінського обліку в концепції контролінгу.

Виклад основного матеріалу. Підсистема збору інформації про стан внутрішнього середовища суб'єкта мережевого торговельного бізнесу є одним з важливих елементів системи інформаційного забезпечення контролінгу в управлінні торговельними мережами. Основне джерело даних про стан внутрішніх факторів підприємства –

бухгалтерський і, передусім, управлінський облік. На сьогодні бухгалтерський облік у торговельних мережах не зовсім відповідає інформаційним потребам власників, менеджерів та контролерів, оскільки має певні недоліки, а саме: урахування лише специфіки роботи бухгалтерії; недостатня відповідність потребам користувачів; низька мобільність, тобто непристосованість до швидкозмінних умов зовнішнього та внутрішнього середовища, а також інформаційних потреб і запитів користувачів та ін. Для усунення цих недоліків бухгалтерського обліку та покращення системи інформаційного забезпечення менеджменту була створена підсистема управлінського обліку. Таким чином, управлінський облік стає і однією з функцій, і підсистемою бухгалтерського обліку суб'єкта мережевого торговельного бізнесу. Управлінський облік – це інформаційна система, що забезпечує збирання, вимірювання, систематизацію, аналіз і передачу даних про господарську діяльність суб'єкта господарювання, необхідних для управління підрозділами підприємства та прийняття систематичних або проблемних, оперативних, тактичних й стратегічних управлінських рішень. Враховуючи наведене визначення управлінського обліку можна зробити висновок про те, що управлінський облік за умов функціонування системи контролінгу в управлінні торговельними мережами має бути спрямований на підтримку функціонування не лише підсистеми оперативного контролінгу, а й інших підсистем – тактичного та стратегічного, тобто

надавати інформаційні дані, необхідні не тільки для проведення заключного контролю та аналізу, а й для виконання контролінгових функцій стратегічного управління.

На сьогодні в економічній літературі розрізняють два види управлінського обліку [11]:

- функціонально орієнтований облік відповідальності (облік відповідальності за функціями) – покладає відповідальність за виконання тих чи інших показників господарської діяльності торговельної мережі на підрозділи організаційної та фінансової структури, яка оцінюється переважно у фінансових показниках і дає можливість користувачам інформації проаналізувати результати господарювання статично тобто на певну дату;

- процесний облік відповідальності – встановлює відповідальність менеджменту за якість реалізації окремих процесів суб'єкта мережевого торговельного бізнесу для оцінки якої застосовуються як фінансові, так і нефінансові показники. Цей вид обліку дозволяє зосередити увагу як на фінансовій перспективі, так і на перспективі бізнес-процесів та дозволяє оцінити господарську діяльність мережі не лише статично, але й в динаміці.

Отже, особливу увагу слід звернути на те, що система управлінського обліку торговельної мережі має спиратися головним чином на бізнес-процеси суб'єкта мережевого торговельного бізнесу. В умовах контролінгу в управлінні торговельними мережами система управлінського обліку повинна бути орієнтована на задоволення інформаційних потреб не лише менеджерів, а й контролерів, що забезпечує оперативність і точність виконання контролінгових функцій.

На сьогодні на більшості вітчизняних торговельних мереж ведеться управлінський облік. Впровадження контролінгу в управління суб'єктами мережевого торговельного бізнесу потребує створення цілісної системи управлінського обліку. Проект створення або модернізації системи управлінського обліку торговельної мережі повинен відбуватися з дотриманням таких вимог: система управлінського обліку, її мета, цілі та завдання функціонування повинні відповідати цілям мережі та служби контролінгу; дані, що формуються в системі управлінського обліку мають відповідати потребам власників, менеджерів і контролерів та інших користувачів; управлінський облік має будуватися з урахуванням особливостей господарської діяльності, специ-

фіки усіх бізнес-процесів, а також особливостей формування виручки від реалізації, витрат обігу та фінансових результатів мережі; система управлінського обліку має забезпечувати максимальну оперативність формування та подання релевантної інформації про хід реалізації певних бізнес-процесів, стан формування виручки від реалізації, витрат обігу та фінансових результатів; інформація, що формується в системі управлінського обліку має бути захищеною від несанкціонованого доступу з метою збереження комерційної таємниці суб'єкта мережевого торговельного бізнесу та його контрагентів; інформаційні потреби користувачів інформації управлінського обліку, у тому числі й контролерів торговельної мережі, потребують обов'язкового застосування сучасних інформаційних систем і технологій в процесі впровадження та функціонування системи управлінського обліку.

Основними напрямками діагностики управлінського обліку торговельної мережі є: проведення обліку постійних та змінних витрат; диференціація доходів, витрат обігу та інших основних показників; наявність фінансової структури торговельної мережі, оцінка її адекватності реальним сферам фінансової відповідальності; оцінка використання методів управлінського обліку; інтегрованість підсистеми управлінського обліку з іншими підсистемами бухгалтерського обліку; стан обліку витрат обігу торговельної мережі; стан та відповідність потребам управління та контролінгу звітності; оцінка кваліфікації співробітників бухгалтерії; автоматизація управлінського обліку; комунікації між співробітниками бухгалтерії та користувачами даних управлінського обліку та ін.

На кожному вітчизняному підприємстві, разом із підсистемою управлінського обліку діють ще декілька підсистем бухгалтерського обліку:

- фінансовий облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність мережі для зовнішніх користувачів (органи управління мережею, органи виконавчої влади, банківські установи та інші користувачі фінансової звітності);

- податковий облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність мережі для визначення баз оподаткування та подання звітності податковим органам й органам загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- статистичний облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність торговельної

мережі, її відокремлених підрозділів, що знаходяться на території України та за її межами (респондентів) для подання звітності до органів державної статистики.

В умовах сучасної України доцільно застосовувати інтегрований підхід до організації роботи всіх підсистем бухгалтерського обліку в торговельних мережах, який передбачає функціонування управлінського, податкового та статистичного обліку в системі рахунків фінансового обліку.

Висновки

Основне джерело даних про стан внутрішніх факторів підприємства – бухгалтерський і, перш за все, управлінський облік. Підсистемі управлінського обліку торговельних мереж властиві лише функції, пов'язані зі збиранням, обробкою, накопиченням та наданням користувачам (менеджерам і контролерам) своєчасної й релевантної інформації для виконання їхніх функцій. Управлінський облік, за умов функціонування системи контролінгу в управлінні торговельними мережами, має бути спрямований на підтримку функціонування не лише підсистеми оперативного контролінгу, а й інших підсистем – тактичного та оперативного, тобто надавати інформаційні дані, необхідні не лише для проведення заключного контролю та аналізу, а й для виконання контролінгових функцій стратегічного рівня управління. З метою оптимізації витрат на функціонування бухгалтерського обліку в торговельних мережах в умовах України доцільно застосовувати інтегрований підхід до організації роботи всіх його підсистем, який передбачає функціонування управлінського, податкового та статистичного обліку в системі рахунків фінансового обліку.

Список використаних джерел

1. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.

2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.

3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.

4. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

5. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

6. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

7. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.

8. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

10. Нападівська Л. Облік у системі управління підприємством. Економіка України. 1999. № 9. С. 44–52.

11. Хансен Д. Р., Мерієн М. М., Еліас Н. С. та ін. Управлінський облік: підручник для студ. вищ. навч. закл. / пер. з англ.. К.: Міленіум, 2002. 974 с.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytysyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vyynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiyyny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Napadovska, L. (1999). Oblik u systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Accounting in the enterprise

management system]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy, 9, 44–52. [in Ukrainian].

11. Хансен Д. Р., Мерієн М. М., Еліас Н. С. та ін. Управлінський облік: підручник для студ. вищ. навч. закл. / пер. з англ.. К.: Міленіум, 2002. 974 с.

Hansen, D. R., Merien, M. M., & Elias, N. S., et al. (2002). Upravlins'kyu oblik [Management accounting]: Textbook for students of universities. Translated from English. Kyiv: Millennium. [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

e-mail: vazyn@i.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e-mail: vazyn@i.ua